

25 Years of Creation, Development and Implementation of Seismic Isolation in Armenia

Mikayel Melkumyan

President, Armenian Association for Earthquake Engineering, Armenia

Director, "Melkumyan Seismic Technologies" LLC, Armenia

How to cite this paper: Mikayel Melkumyan "25 Years of Creation, Development and Implementation of Seismic Isolation in Armenia" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-3 | Issue-3, April 2019, pp.579-586, URL: <http://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd22983.pdf>

IJTSRD22983

Copyright © 2019 by author(s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

I am proud to announce that the year of 2018 marks the 25th Anniversary since I started to create, develop and implement seismic isolation technologies in Armenia.

It has been a hard path indeed, but with God's help and my persistence, I was able to successfully struggle my way through, overcome the conservatism, opposition and malice of state officials and of the so called "earthquake resistant construction experts". As a result, in the field of seismic isolation a small and developing country like Armenia now stands side by side with more powerful and advanced countries. Currently, by the number of seismic (base and roof) isolated buildings (more than 50) per capita Armenia is the second in the world after Japan.

In this regard, the opinion of the well-known scientist Prof. Stavros Anagnostopoulos, expressed in his interview to the Journal of the Builders Union of Armenia - *Architecture and Construction*, #6(64) of June 2011, about the works performed by the author of this paper is presented: "Prof. Mikayel Melkumyan is a very well-known worldwide for his pioneering works on this technique, base isolation, which is probably the future of the earthquake protection. Prof. Melkumyan published a book with his contributions in earthquake engineering in Armenia and with all the pioneering works of base isolated buildings that he has designed here in Armenia."

Now, from my international experience I do not really know anyone else and anywhere else in the world who has made so many designs of base isolated buildings. In this respect, I think that Prof. Melkumyan has placed Armenia in one of the top countries in the world as far as application of base isolation is concerned. As the matter of fact, if you take into account the size of Armenia, I would imagine that maybe Armenia is in the top two to three countries where base isolation has been used so extensively. I can tell you now that among many people in the world who worked and carry our research on base isolation Mikayel is unique in the fact that he is not only doing research in base isolation but he applies it as an engineer and you cannot find that many people worldwide who combine this - generating the knowledge and also applying the knowledge; and I am in the unique position to appreciate the difficulties in taking some theoretical research results and apply them into practice and making them practically useful. This is where Mikayel has to be congratulated. I am sure that his book will be extremely useful not just in Armenia but worldwide in many countries because it is a combination of theory and practice, and most of the books that you will find in the literature on base isolation are mainly theoretical".

To commemorate this Anniversary, we have prepared posters (Table 1) describing our activities and achievements in the field of seismic isolation during the past 25 years. The information in the posters is given in Armenian, English and

Russian. We have also compiled a booklet and published it for distribution in Armenia, as well as distributed it electronically among scientists and engineers across the world. And this is all what I could do on my personal means.

It is worth noting one of the feedbacks received to the booklet from KPFF Portland Structural Dr. Jeff Diephuis, who wrote: "Congratulations! I hope that one day we begin to design with these systems in the USA as regularly as you do in Armenia. Keep up the good work".

Armenia is well-known as the only developing country where: "...the number of new applications of innovative anti-seismic techniques, especially seismic isolation, is particularly large...". "Some other countries are beginning to follow the excellent example of Armenia (...where seismic isolators are locally manufactured also for foreign markets...); "...an existing bank building at Irkutsk-City in Russia, retrofitted by applying the technology invented by Prof. Melkumyan in Armenia..." (Martelli et al., 2001). Another opinion on Armenia's achievements in seismic isolation expressed in (Garevski, 2010): "A greater success in application

25 СОЗДАНИЯ, РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЛЕТ В АРМЕНИИ

2012 - 2018

ԱՄԵՐԻԿԱՆԻ ԿՈՆԿՐԵՏԻ ԵՎ ՀԱՅԻՐԱՆՈՑ ԵՎ ՀԱՅԻՐԱՆՈՑ ՎԱՐՆԱԿԱՆ ՄԱՐԿԱՎԱԾ ՄԱՐԿԱՎԱԾ ԿՈՆԿՐԵՏԻ ՎԱՐՆԱԿԱՆ ՎԵՑ ԻՄՊԵՐԱՏՈՐԻ ՀԵՏ ԻՄՊԵՐԱՏՈՐԻ
FIRST HOSPITAL AND HOTEL IN THE WORLD RETROFITTED BY BASE ISOLATION SIMULTANEOUSLY WITH THEIR RECONSTRUCTION
ПЕРВЫЕ В МИРЕ БОЛЬНИЦА И ГОСТИНИЦА, УСИЛЕННЫЕ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИЕЙ, ОДНОВРЕМЕННО С ИХ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

Արդարաբանված կենտրոնի 8-հարկանի շենքը և դրա սեյսմամեկուսացման փուլերը
8-story Hematology Center building and stages of its seismic isolation
8-этажное здание центра гематологии и стадии его сейсмоизоляции

4-հարկանի հյուրանոցի շենքը և դրա սեյսմամեկուսացման փուլերը
4-story hotel building and stages of its seismic isolation
4-этажное здание гостиницы и стадии его сейсмоизоляции

“Վանաձոր” 4-հարկանի հիվանդանոցի շենք
4-story hospital building “Vanadzor”
4-этажное здание больницы “Ванадзор”

Սեյսմամեկուսիչների արտադրություն և փորձարկում
Manufacturing and testing of seismic isolators
Производство и испытание сейсмоизоляторов

Սեյսմամեկուսացված շենքերի գործարարի մոնիթորինգ և բնակիչների հարցում
Инструментальный мониторинг и опрос жителей сейсмоизолированных зданий

ՍԵՅՍԱՄԵԿՈՒՄԻՉՆԵՐԻ ՓՆԱԳՅՆՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈՂ NEW METHOD OF INSTALLATION OF SEISMIC ISOLATORS BY CLUSTERS НОВЫЙ МЕТОД РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯТОРОВ ГРУППАМИ

Փոքի. Մեկուսացման առաջարկում մեր մեթոդի նորությունը կայանում է նրանում, որ սովորական մեկ հաստ մեծ չափի և թանկ սեյսմամեկուսիչի փոխարեն տեղադրվում է փոքր չափի սեյսմամեկուսիչների փուլեր:
Այս մեթոդի առավելություններն են.
- շենքերի ավելի բարձր սեյսմիկ կայունությունը;
- սեյսմամեկուսիչների վրա ուղղանկյուն մշտական և ժամանակավոր բեռների, ինչպես նաև սեյսմիկ ուժերից առաջացած լրացուցիչ ուղղանկյուն բեռների ավելի հավասարաչափ բաշխում;
- փոքր չափերի սեյսմամեկուսիչները կարող են տեղադրվել մեծցով առանց որևէ մեծածախ օգտագործման;
- սահմանափակ ընթացքում փոքր չափերի սեյսմամեկուսիչները հեշտուրայան կարող են փոխարինվել առանց որևէ բանկարծեք սարքավորման օգտագործման;
- փոքր չափերի սեյսմամեկուսիչների տեղադրման համար օգտագործվող խարսխվող երկրիների տակ առանձին մասնա ավելի հեշտ ընտրման հրահանգներ;
- սեյսմամեկուսացման հարցույթում մեր սեյսմամեկուսիչների տեղի և քանակի մանրակազմային շեղումի վերջերի պատույթի չեզոքացում:
Մյակ առավելություն է նաև նշել է պրոֆ. Քելլին Չինաստանում կայացած սեյսմամեկուսացման 11-րդ համաշխարհային կոնֆերանսի ժամանակ: Դրանով գնահատելով առաջարկված մեթոդը մա առաջ, որ տասնամյակների ընթացքում մեկուսացման փորձարարական սեյսմամեկուսիչների կողմից կարող է լրացված, և որպեսզի պահպանվեն մեկուսացված շենքերի դինամիկական շրմաթափուղը անհրաժեշտ քանակությամբ սեյսմամեկուսիչներ կարող են ապամոնիթորինգով համապատասխան փոխել:

- The essence of the suggested by Prof. Melkumyan new method is that in a given location instead of a single large size and weighty seismic isolator, a cluster of small size seismic isolators is installed.
- The advantages of this method are:
- increased seismic stability of the buildings;
 - more uniform distribution of the vertical dead and live loads, as well as additional vertical seismic loads on the rubber bearings;
 - small bearings can be installed manually, without using any mechanisms;
 - easy replacement of small bearings, if necessary, without using any expensive equipment;
 - easy casting of concrete under the steel plates with anchors and recess rings of small diameter for installation of bearings;
 - neutralization of rotation of buildings by manipulation of the number and location of bearings in the seismic isolation plane.

One more advantage was pointed out by Prof. Kelly during the 11th World Conference on Seismic Isolation in Guangzhou, China. Positively evaluating the suggested method he mentioned that in the course of decades the stiffness of neoprene bearings may increase, and in order to keep the initial dynamic properties of the isolated buildings the needed number of rubber bearings can be dismantled from the relevant clusters.

- Сущность предложенного проф. Мелкумяном нового метода заключается в том, что в данном месте взамен одного крупногабаритного и тяжелого сейсмоизолятора устанавливается группа сейсмоизоляторов малого размера.
- Преимущества этого метода:
- повышенная сейсмическая стабильность зданий; более равномерное распределение на сейсмоизоляторы вертикальных постоянных и временных нагрузок, а также дополнительных вертикальных сил, возникающих при сейсмических воздействиях;
 - сейсмоизоляторы малого размера могут устанавливаться вручную, без использования каких-либо механизмов;
 - при необходимости сейсмоизоляторы малого размера могут быть легко заменены без применения дорогостоящего оборудования;
 - несравнимо легкое осуществление бетонирования под закладными деталями с анкерами и съёмными кольцами сейсмоизоляторов малого размера;
 - нейтрализация кручения зданий путем манипуляции количеством и расположением сейсмоизоляторов в плоскости сейсмоизоляции.

Еще на одно преимущество указал проф. Келли во время 11-ой Всемирной конференции по сейсмоизоляции в Гуангжоу, в Китае. Позитивно оценивая предложенный метод, он отметил, что в течении десятилетий жесткость сейсмоизоляторов из неопрена может увеличиться, и для того, чтобы сохранить динамические свойства изолированных зданий, необходимое количество сейсмоизоляторов может быть демонтировано из соответствующих групп.

The second significant achievement is the retrofitting of existing buildings by base or roof isolation without interruption of the use of the buildings. Four buildings, namely, 5-story apartment, 3-story school, 8-story hospital and 5-story hotel were retrofitted by application of base isolation and two 9-story apartment buildings were retrofitted/protected by application of roof isolation systems. Figure 1 shows the letter sent by Director of Research Dr. C.S.L. Baker and Head of Engineering Research & Design Dr. K.N.G. Fuller of the UK based MALAYSIAN RUBBER PRODUCER'S RESEARCH ASSOCIATION to the first President of the Republic of Armenia Mr. Levon Ter-Petrosian with congratulations and recognition of the fact that the 5-story apartment building is the first building in the world retrofitted by this technology. The letter also mentioned that: "Wide use of the technique ... offers great potential benefit to countries with a high seismic risk such as Armenia".

The reader can learn more details about this technology, as well as about roof isolation technology in (Melkumyan, 1996, 2011, 2018).

Table1. Continued

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ INTERNATIONAL COOPERATION МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Վանաձորում մեկ 5-հարկանի և երկու 9-հարկանի գոյություն ունեցող բնակելի շենքերի անդրադարձը, ինչպես նաև Սպիտակում 4-հարկանի նոր բնակելի շենքի կառուցումը 1995-1997 թթ. ֆինանսավորել է Համաշխարհային Բանկը

Retrofitting of one 5-story and two 9-story existing apartment buildings in Vanadzor and construction of a new 4-story apartment building in Spitak in 1995-1997 were financed by the World Bank

Усиление в Ванadzоре одного 5-этажного и двух 9-этажных существующих жилых зданий, а также строительство в Спитяке нового 4-этажного жилого здания было финансировано Всемирным Банком в 1995-1997 годах

Վանաձորում 5-հարկանի բնակելի շենքի անդրադարձը, ինչպես նաև Սպիտակում 4-հարկանի բնակելի շենքի կառուցումը համար բարձր խորան բեռնի մոնիթինգ ստանդանդի (RUBR) արտադրությունը, փորձարկումը և ստանդարտի նախատեսում ֆինանսավորել է UNIDO-ն

Manufacturing, testing and shipping to Armenia of the high damping rubber bearings (HDRBs) for retrofitting of the 5-story apartment building in Vanadzor and construction of 4-story building in Spitak was financed by UNIDO

Производство, испытание и экспортирование в Армению сейсмоизоляторов с высоким затуханием резины (СВЗР) для усиления в Ванadzоре 5-этажного жилого здания, а также строительства в Спитяке 4-этажного жилого здания было финансировано UNIDO

ՐԱՄԻ-նրը վանաձորում և Սպիտակում վերը նշված շենքերի համար նախագծված ինժեներական ծախսերը (TARRC)-ի մասնավորապես դոկ. Ֆուլլերի զգալի արձեղանքով, ով նաև ինժեներական տր հայ ինժեներների վերապատրաստումը ընդ որում Բրիտանիայում

HDRBs for the above projects in Vanadzor and Spitak were designed with significant help and support of the UK based Tun Abdul Razak Research Centre (TARRC), particularly of Dr. K.N.G. Fuller, who also supervised the training course of the Armenian engineers in UK

СВЗР для вышеотмеченных зданий в Ванadzоре и Спитяке были спроектированы при значительной помощи и поддержке Tun Abdul Razak Research Centre (TARRC), в частности док. Фуллера, который также руководил переподготовкой армянских инженеров в Великобритании

Վանաձորում 5-հարկանի շենքի անդրադարձը և Սպիտակում 4-հարկանի շենքի կառուցումը ինժեներական ծախսերը (TARRC)-ով

For retrofitting of the 5-story building in Vanadzor 28 HDRBs were manufactured by TARRC

Для усиления 5-этажного здания в Ванadzоре 28 СВЗР были произведены TARRC-ом

Վանաձորում 5-հարկանի բնակելի շենքի անդրադարձը և Սպիտակում 4-հարկանի շենքի կառուցումը համար 20 ՐԱՄԱ արտադրված ինժեներական ծախսերը (Sime Engineering Rubber Products Sdn. Bhd)-ով

For retrofitting of the 5-story apartment building in Vanadzor 20 HDRBs were manufactured by Sime Engineering Rubber Products Sdn. Bhd

Для усиления 5-этажного жилого здания в Ванadzоре 20 СВЗР были произведены Sime Engineering Rubber Products Sdn. Bhd

Վանաձորում 5-հարկանի և 9-հարկանի բնակելի շենքերի անդրադարձը, ինչպես նաև Սպիտակում 4-հարկանի շենքի կառուցումը համար 67 ՐԱՄԱ արտադրված ինժեներական ծախսերը (Min Rubber Products Sdn. Bhd)-ով

For retrofitting of the 5-story and 9-story apartment buildings in Vanadzor and for construction of 4-story building in Spitak 67 HDRBs were manufactured by Min Rubber Products Sdn. Bhd

Для усиления 5-этажного и 9-этажного жилых зданий в Ванadzоре, а также 4-этажного здания в Спитяке 67 СВЗР были произведены Min Rubber Products Sdn. Bhd

Մեկ և երկու շենքերի տվյալ մեծադրությունները նույնպես ֆինանսավորել է 1998թ. Սպիտակում կառուցված շենքի փորձարկումն սեյսմաանվտանգության փոխարինման ցուցադրումը տվյալ իրական շենքում

Thanks to the efforts of Dr. Sam Loo this company also financed in 1998 the tests of the building in Spitak and demonstration of the replacement of seismic isolators in this full-scale building

Благодаря усилиям док. Сам Лу, данная компания в 1998г также финансировала испытание здания, построенного в Спитяке, и демонстрацию замены сейсмоизоляторов в этом полномасштабном здании

1998-1999թթ. "HYDRA Engineering" Co. (Սիրիա) և երևանի սեյսմաանվտանգության ինժեների օրոնարան (YERITA) ինչպես նաև համատեղ ազդեցությունը արտադրությանը և փորձարկումը: Ավելի քան 700 հինգարան արտահանվել է Սիրիա

Production and testing of rubber-steel bearings for bridges in 1998-1999 jointly with "HYDRA Engineering" Co. (Syria) and Yerevan factory of rubber technical articles with the support of Mr. Asatour Hayrapetyan. More than 700 bearings were exported to Syria

Производство и испытание мостовых резино-металлических опор в 1998-1999 годах совместно с "HYDRA Engineering" Co. (Сирия) и Ереванским заводом резино-технических изделий при поддержке г-на Асатурайрапетяна. Более чем 700 опор было экспортировано в Сирию

HUNTSMAN Գյումրիում 4-հարկանի բնակելի երկու նոր շենքերի կառուցումը 2000-2001թթ. ֆինանսավորել է "Huntsman Corporation"-ը դոկ. Ռոյ Սթեֆենի և գ-ն Ռոյ Հարիսոնի նախաձեռնությամբ և արձագույրյալ շնորհիվ

Construction in Gyumri of two new 4-story apartment buildings in 2000-2001 was financed by the "Huntsman Corporation" thanks to the initiative and support of Dr. Roy Steffen and Mr. Roy Harrison

Строительство в Гюмри двух новых 4-этажных зданий в 2000-2001 годах было финансировано "Huntsman Corporation", благодаря инициативе и поддержке док. Роя Стефена и г-на Роя Харрисона

CARITAS Վանաձորում գոյություն ունեցող 3-հարկանի դպրոցի շենքի անդրադարձը 2001-2002թթ. ֆինանսավորել է "Caritas Switzerland"-ը դոկ. Գուիդո Կեպելի նախաձեռնությամբ և օգնության շնորհիվ

Retrofitting of the existing 3-story school building in Vanadzor in 2001-2002 was financed by the "Caritas Switzerland" thanks to the support and efforts of Dr. Guido Kappel

Усиление в Ванadzоре существующего 3-этажного здания школы в 2001-2002 годах было финансировано "Caritas Switzerland" благодаря инициативе и поддержке док. Гуидо Кемпели

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ INTERNATIONAL COOPERATION МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ստեփանավանդում 3-հարկանի արվեստի դպրոցի ներքին կառուցումը 2002-2003թթ. ֆինանսավորել է "Armenia Fund USA"-ն (Eastern Region Affiliate)

Construction in Stepanakert of a new 3-story polyclinic building in 2002-2003 was financed by the "Armenia Fund USA" (Eastern Region Affiliate) thanks to the initiative and support of Mr. Kevoork Toroyan

Строительство в Степанакерте нового 3-этажного здания поликлиники в 2002-2003 годах было финансировано "Armenia Fund USA" (Eastern Region Affiliate), благодаря инициативе и поддержке г-на Кеворка Торояна

2001-2002թթ. Իրկուտսկում 4-հարկանի բնակելի շենքի անդրադարձը և Սպիտակում 4-հարկանի շենքի կառուցումը ինժեներական ծախսերը (Melkumyan) կողմից: Մելկումյանը նախագծերը և տեսաֆիլմերը նախատեսումն մանրամասն անվտանգության մասին

Retrofitting of the existing 4-story Bank building in Irkutsk in 2001-2002 by the seismic isolation technology of Prof. Melkumyan who provided the Russian colleagues with the needed drawings and video films about the similar works in Armenia

Усиление 4-этажного здания банка в Иркутске в 2001-2002 годах технологией сейсмоизоляции проф. Мелкумяна, который так же предоставил российским коллегам необходимые чертежи и видеофильмы об идентичных работах в Армении

Ռումինիայի կառավարության պատվերով 2006-2007թթ. ռումինական MIHUL S.R.L. կազմակերպության ինժեներական մշակված էր ընդ որում ունեցող Տարչի բարդապատկանամանի 3-հարկանի շենքի անդրադարձը, օգտագործելով պրոֆ. Մելկումյանի սեյսմաանվտանգության տեխնոլոգիան

By the order of Romanian Government retrofitting design for the existing 3-story Iasi City Hall building was developed in 2006-2007 using Prof. Melkumyan's base isolation technology in cooperation with the Romanian company MIHUL S.R.L.

По заказу правительства Румынии использовать технологию сейсмоизоляции проф. Мелкумяна, совместно с румынской компанией MIHUL S.R.L. в 2006-2007 годах был разработан проект усиления существующего 3-этажного здания мэрии города Иаши

Համագործակցություն Արևելյան Ամերիկայի (Պերու) Անտիո Կաթոլիկ Համալսարանի հետ

Cooperation with Arequipa (Peru) San Pablo Catholic University

Տոտրւնիւժեստ և Կաթոլիկական Սան Սեբաստիանի Արքիեպիսկոպոս (Պերու)

Сотрудничество с Католическим Университетом Сан Себастьяна, Архиепископа (Перу)

Սեյսմաանվտանգության բնագավառում ԳՐԵՆԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ և ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ ՄԵԼԿՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Books and normative documents published by Prof. Melkumyan in the field of seismic isolation

Սեյսմաանվտանգության բնագավառում ԳՐԵՆԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ և ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ ՄԵԼԿՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Risk of destruction, seismic isolation and earthquake resistance of buildings

Սեյսմաանվտանգության բնագավառում ԳՐԵՆԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ և ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ ՄԵԼԿՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Risk of destruction, seismic isolation and earthquake resistance of buildings

Սեյսմաանվտանգության բնագավառում ԳՐԵՆԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ և ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ ՄԵԼԿՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Risk of destruction, seismic isolation and earthquake resistance of buildings

Սեյսմաանվտանգության բնագավառում ԳՐԵՆԻՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ և ՆՈՐՄԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԿՆԵՐ ՄԵԼԿՄՅԱՆԻ ՎԵՐԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ

Risk of destruction, seismic isolation and earthquake resistance of buildings

The next important achievement is the developed method of installation of SILRSBs by clusters in the seismic isolation interface. We started to extensively implement this method after 2003 by using in clusters small size rubber bearings instead of weighty large size single bearings. The advantages of this method are listed on the corresponding poster in Table 1. Many scientists and engineers who are carrying out their research and design works in the field of seismic isolation have already expressed their endorsement and support to the proposed new method. For example, Figure 2 presents the cover page of the book written by our Italian colleagues (Foti & Mongelly, 2011) and some information from the relevant chapter of this book. It must be underlined that this method is equally applicable in both construction of new buildings and retrofitting of existing buildings with seismic isolation systems.

The reader can learn more details about this method in (Melkumyan et al., 2005, Melkumyan & Hovhannisyann, 2006, Melkumyan, 2013).

Tun Abdul Razak Laboratory

A unit of the
MALAYSIAN RUBBER RESEARCH AND DEVELOPMENT BOARD

YOUR REF:

OUR REF: **KNGF/SGL**
11th December 1995

His Excellency President of the Republic of Armenia, Mr. Levon Ter-Petrosian

Your Excellency,

We wish to take this opportunity to bring to your attention the important innovative work being carried out in your country in the field of earthquake protection. The project that particularly deserves commendation involves the rehabilitation of an existing five-storey apartment block in the town of Vanadzor by cutting away the present foundation and inserting rubber mounts that will isolate the building from future earthquake ground motions. This is the first apartment building in the world to be so retrofitted, and moreover the necessary work has been planned so that only the occupants of the ground floor apartments need to be temporarily rehoused.

The design for this unique project was carried out by Mr. Michael Melkumian and the subsequent development has been performed by the National Survey of Seismic Protection. Our institute wishes to offer its heartiest congratulations to those leading this important work.

Wide use of the technique for the rehabilitation of existing buildings developed in the project offers great potential benefit to countries with a high seismic risk such as Armenia.

Our institute has been actively involved in the use of rubber mounts to protect buildings from earthquakes for twenty years. We can say with confidence that the rehabilitation project in Armenia is making an important addition to the technology of earthquake protection, and will provide an example not only to Armenia but also to other earthquake-prone countries.

Dr. C.S.L. Baker
Director of Research

Tun Abdul Razak Laboratory
Malaysian Rubber Producers Research Association
Brickendonbury
Hertford, SG13 8NL

Dr. K.N.G. Fuller
Head of Engineering Research & Design

THE MALAYSIAN RUBBER PRODUCERS' RESEARCH ASSOCIATION,

Tun Abdul Razak Laboratory, Brickendonbury, Hertford SG13 8NL, England. (Registered Office)
Telephone: Hertford (STD 0992) 584966 Fax: 0992 554837

A Company Limited by Guarantee
Registered in England No. 336256

All reasonable care is taken to ensure the reliability of the contents of this communication, but neither the Association nor its officers accept any legal responsibility for information or advice given or opinions expressed whether in response to specific enquiries or otherwise.

Fig. 1. The letter from "The Malaysian Rubber Producer's Research Association" addressed to the first President of the Republic of Armenia recognizing uniqueness of the project on retrofitting by base isolation of the apartment building in Vanadzor

Un altro caso particolare di applicazione dell'isolamento sismico è rappresentato da alcuni recenti esempi di edilizia residenziale e direzionale a Yerevan, in Armenia (figura 1.32). Le peculiarità di tali realizzazioni risiedono non tanto nell'altezza degli edifici dei complessi, comunque non usuali per le strutture isolate alla base (ad esempio, il complesso "Our Yard" è costituito da edifici di 10 e 16 piani), quanto nella scelta progettuale di inserire in maniera modulare, al di sotto di ogni pilastri, gruppi di isolatori elastomerici di ridotte dimensioni (gli isolatori del già citato complesso "Our Yard", ad esempio, hanno diametro pari a 380 mm e altezza pari a 202 mm) anziché singoli isolatori di dimensioni rilevanti. Le ragioni di tale scelta, ascrivibile agli studi del prof. Melkumyan (Melkumyan, 2005; Melkumyan & Hovhannisyán, 2006; Melkumyan, 2011), sono molteplici e riguardano sia aspetti statici sia considerazioni economiche. Dal punto di vista strutturale, infatti, la disposizione in gruppi favorisce l'uniformità della distri-

Figura 1.32
 a) Centro direzionale "Elite Plaza": vista del piano di isolamento (cortese concessione di F.F. Tajirian);
 b) Complesso residenziale "Cascade": vista del sistema di isolamento (cortese concessione di M. Melkumyan);
 c) Complesso residenziale "Our Yard": vista del sistema di isolamento (cortese concessione di M. Melkumyan);
 d) Complesso residenziale "Aram": vista del sistema di isolamento (cortese concessione di M. Melkumyan)

buzione dei carichi verticali (di natura statica e/o sismica) sui singoli isolatori dell'edificio. Gli effetti torsionali e le rotazioni degli appoggi vengono inoltre del tutto neutralizzati, migliorando la stabilità globale dell'edificio. Dal punto di vista dell'economia del ciclo di vita, invece, la presenza di isolatori di ridotte dimensioni rende certamente più agevoli e meno costose le operazioni di sostituzione dei dispositivi. L'impiego dell'isolamento sismico si sta diffondendo anche per la protezione del patrimonio culturale dagli effetti del terremoto o da eventuali vibrazioni nocive per la resistenza e la stabilità di opere di notevole pregio. Più in generale, l'isolamento sismico sembra essere particolarmente vantaggioso per tutti gli edifici – quali musei, ospedali, centri di calcolo e sale operative per l'emergenza – il cui valore dei contenuti (apparecchiature interne o altri accessori) è molto più importante della struttura stessa.

Fig.2. Example showing recognition of the proposed method on installation of small size SILRSBs by clusters in seismic isolation interface instead of weighty large size single bearings

In his opinion sent to the All Armenian Fund for the Award of the President of the Republic of Armenia on February 14-th, 2001 Prof. James Kelly, whom I consider as the pro-father of the modern seismic isolation, declares the following: *"Dr. Mikayel Melkumyan, is a well-known specialist in the field of earthquake engineering. As a scientist and engineer he has an extraordinary capacity in identifying, stating and solving scientific/engineering problems. His professional skills go beyond theoretical boundaries and he is notable for this ability to apply and implement the scientific solutions in the practice of earthquake-resistant construction."*

Dr. Melkumyan's activities are well recognized in many countries. He is a member of many scientific Associations and Centers and in some of them he has leading positions. He has developed new technologies for upgrading the earthquake resistance of existing buildings without interrupting their functioning. These technologies are already implemented and represent a significant step forward in the field of earthquake engineering.

Significance of his works is represented by large-scale implementation of base isolation and other advanced technologies in construction practice. The most important thing is that under the leadership of Dr. Melkumyan, the seismic isolation system and the isolators themselves were designed, produced and tested locally. It is also significant that these structures are much less expensive than conventional buildings. All these factors create a good basis for further implementation of base isolation in Armenia".

Fig. 3. Normative documents: the “Guidelines for Design and Construction of Buildings with Application of Laminated Rubber Steel Bearings” (a), and the Standard of the Republic of Armenia HST 261-2007 “Seismic Isolation Laminated Rubber Steel Bearing” (b)

I hope that sharing this information to my colleagues across the world will give them a better sense about and appreciation of what has been done so far in my country in the field of seismic isolation.

Despite many difficulties and enormous resistance, I remain committed to actively continuing my endeavors in further advancing technologies that save lives.

References

- [1] Martelli, A., Forni, M., Arato, G.-B., & Spadoni, B. (2001). Overview and Summary of the 7th International Seminar on Seismic Isolation, Passive Energy Dissipation and Active Control of Vibrations of Structures, *Preface to the Proceedings of the 7th Int. Seminar*, Assisi, Italy, i-xxxvii.
- [2] Garevski, M. (2010). Development, Production and Implementation of Low-Cost Rubber Bearings, *Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering*, vol.17, Earthquake Engineering in Europe. Eds – M. Garevski, A. Ansal, Springer, 411-437.
- [3] Martelli, A., Forni, M. & Clemente, P. (2012). Recent Worldwide Application of Seismic Isolation and Energy Dissipation and Conditions for Their Correct Use, *Proceedings of the 15th WCEE*, Lisbon, Portugal.
- [4] Melkumyan, M. (1996). Patent of the Republic of Armenia #579.
- [5] Melkumyan, M. (2011). *New Solutions on Seismic Isolation*, Lusabats, Yerevan, Armenia, ISBN 978-9939-808-76-5, 2011, 280 p.
- [6] Melkumyan, M. (2018). *Seismic Isolation Strategies for Earthquake-Resistant Construction: Emerging Opportunities*, Cambridge Scholars Publishing, UK, ISBN (10): 1-5275-1802-7, ISBN (13): 978-1-5275-1802-5, 2019, 268 p.
- [7] Foti, D & Mongelli, M. (2011). *Isolatori sismici per edificio esistenti e di nuova costruzione*, Dario Flaccovio Editore, (in Italian).
- [8] Melkumyan, M., Gevorgyan, E., & Hovhannisyan, H. (2005). Application of base isolation to multifunctional multistory buildings in Yerevan, Armenia, *Proceedings of the 9th World Seminar on Seismic Isolation, Energy Dissipation and Active Vibration Control of Structures*, Kobe, Japan, vol.2, 119-127.
- [9] Melkumyan, M., & Hovhannisyan, H. (2006). New approaches in analysis and design of base isolated multistory multifunctional buildings, *Proceedings of the First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology*, Geneva, Switzerland, paper no.194.
- [10] Melkumyan, M. (2013). New approach in design of seismic isolated buildings applying clusters of rubber bearings in isolation systems, *Earthquakes and Structures. An International J.*, vol.4, no.6, 587-606.